

BOBURNOMADA TARBIYAVIY QADRIYATLAR VA ULARNI ZAMONAVIY PEDAGOGIK JARAYONLARGA TATBIQ ETISH

Mamatxonova Umidaxon Maxamadali qizi
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

E-mail: mamatkhanova04@gmail.com

Tel: +998958070104

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372560>

Annotatsiya: Maqola orqali Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asaridagi tarbiyaviy qarashlar pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Asarda aks etgan shaxsiy tajriba va hayotiy kuzatishlar yosh avlodni ma’naviy-axloqiy hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun boy manba sifatida qaraladi. Boburning ilmga intilishi zamonaviy ta’lim jarayonida qo‘llanishi mumkin bo‘lgan tarbiyaviy mezonlar sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Boburnoma, mutafakkirlar, odob-ahloq, ilm-fan, yosh avlod, adolat, tarbiya, taraqqiyot, vatanparvarlik, milliy.

Аннотация: В статье педагогически анализируются воспитательные взгляды Захириддина Мухаммада Бабура, представленные в его произведении "Бабур-наме". Отраженные в труде личный опыт и жизненные наблюдения рассматриваются как богатый источник для духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого поколения. Стремление Бабура к знаниям оценивается как воспитательные критерии, которые могут быть применены в современном образовательном процессе.

Ключевые слова: Бабур-наме, мыслители, нравственность, наука, молодое поколение, справедливость, воспитание, прогресс, патриотизм, национальный.

Abstract: The article analyzes the educational views of Zahiriddin Muhammad Babur in his work “Boburnoma” from a pedagogical point of view. The personal experience and life observations reflected in the work are considered a rich source for the spiritual, moral and patriotic upbringing of the younger generation. Babur’s pursuit of knowledge is evaluated as educational criteria that can be used in the modern educational process.

Keywords: Baburnama, thinkers, ethics, science, young generation, justice, education, development, patriotism, national.

Buyuk mutafakkirlarimiz va ajdodlarimizning ijod mahsullari dunyo ilm ahli tomonidan yuksak darajada e’tirof etilgan. Qudratli imperiya asoschisi, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti, faoliyati va ijodi o‘zi yashagan davrdan boshlab hozirga qadar katta qiziqish bilan o‘rganilib kelinadi.

Jahon ilm-fani taraqqiyotida Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarining o‘rni va ahamiyati juda katta. Xususan, Boburnoma asari ijtimoiy-siyosiy tushunchalarni qamrab olgan, barcha sohalarda qimmatli ma’lumotlar taqdim etuvchi, o‘zbek xalqining jahondagi boshqa millatlar bilan adabiy-madaniy aloqalari tarixini yoritishga xizmat qiladigan, milliy tarbiya va madaniyatning noyob manbaidir. Bugungi globallashuv zamonida yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash dolzarb vazifa bo‘lib kelmoqda. Shu jihatdan tarixiy manbalar, xususan, buyuk ajdodlarimizning asarlari hozirgi pedagogika uchun beqiyos ahamiyat kasb etadi. Zahiriddin Muhammad Bobur qoldirgan “Boburnoma” asari nafaqat tarixiy-badiiy asar, balki ma’naviy, axloqiy va tarbiyaviy qarashlar manbaidir. Ushbu asarda keltirilgan g‘oyalar o‘quvchi-yoshlarni barkamol inson sifatida tarbiyalashda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Xususan, yoshlar o‘rtasida

Kitobxonlikni targ‘ib qilishda “Boburnoma”ni o‘qishni rag‘batlantirish ham juda muhim. Asar o‘quvchilarni tarixiy tafakkurga, teran tahlil qilish qobiliyatiga va ijodiy fikrlashga o‘rgatadi. Bobur asarida jamiyatdagi tartib va ijtimoiy munosabatlarda adolatni ustuvor mezon sifatida qo‘yadi. U bir joyda yozadi: *“Adolat bila davlat turg‘ay, zulm bila davlat buzulg‘ay”*. Bu fikr zamonaviy ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘ziga kelayotgan avlodni halollik va mas‘uliyat ruhida tarbiyalashda dolzarbdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining *“Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir”* degan fikrlari ham bu qadriyatning dolzarbligining yaqqol namunasidir.

Shuningdek, o‘quvchilarda ijtimoiy faollik va fuqarolik mas‘uliyatini shakllantirishda pedagogik vosita sifatida ahamiyatli sanaladi. Ta‘kidlash joizki, Bobur o‘zining yutuq va xatolarini ham ochiq bayon qiladi. Bu jihat esa yosh avlodni hayotiy saboqlar asosida tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Chunki shaxsiy tajribaga tayanib berilgan tarbiyaviy xulosalar o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy qarash va to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini o‘stirib, yuksaltirib beradi.

Xulosa qilib aytganda, Zahiriddin Muhammad Bobur–o‘z hayoti, ijodi va ilmiy merosi bilan nafaqat o‘z zamonasida, balki bugungi kunda ham yoshlar uchun namunadir. Uning hayoti va ilmiy merosi yoshlarni ma‘naviy va intellektual rivojlantirish, ularni yetuk shaxs qilib tarbiyalash yo‘lida ulkan manba hisoblanadi. Ayniqsa, Bobur hayotidagi mashaqqatlarga bardosh berib, maqsadga intilishi yoshlarni o‘z oldiga yuksak maqsadlar qo‘yish va ularga erishish uchun tirishqoqlik bilan harakat qilishga undaydi. Shu sababli, Bobur siymosi hamda Boburnoma asarini o‘rganish va uni keng targ‘ib qilish jamiyatimiz har bir a‘zosining vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Hoshimov. 1996. Hindistonda boburiylar sulolasi saltanati. – Toshkent, O‘qituvchi.
2. Qoriyeva N. 1998. Boburiylar kutubxonasi, Guliston jurnali, 1-son.
3. Vohidov R. 1999. Biz bilgan va bilmagan Bobur. – Toshkent.